

El intervalo y la máquina: por qué el poder de doble vía no se funda en la razón

The Interval and the Machine: Why Two-Way Power Is Not Grounded in Reason

Resumen: Maria Alvarez caracteriza la agencia como poder de doble vía cuya marca es que su ejercicio esté *up to me*. Este trabajo acepta la distinción, pero disputa al racionalista que la funda en la racionalidad. El árbitro es la inteligencia artificial generativa: racional en su producto, pero de una sola vía. Si la racionalidad la fundara, tal sistema sería candidato a la agencia; no lo es. Lo funda el intervalo: no precipitar la elección, sostener abierto el resultado. El intervalo exige la indigencia: que el existir del agente esté en juego. La libertad resulta anterior a la razón.

Palabras clave: poder de doble vía, intervalo, indigencia, inteligencia artificial, racionalidad, agencia.

Abstract: Maria Alvarez characterizes agency as a two-way power whose mark is that its exercise is *up to me*. This paper accepts that distinction and disputes not Alvarez but the rationalist who grounds two-way power in rationality. The arbiter is generative artificial intelligence: maximally rational in output, yet structurally one-way. If rationality grounded two-way power, such a system would be a candidate for agency; it is not. What grounds it is the interval, the capacity not to precipitate choice, which requires indigence: that the agent's own existence be at stake for it. Freedom proves prior to reason.

Keywords: two-way power, interval, indigence, artificial intelligence, rationality, agency.

1. Introducción

Cuando un agente actúa, podría haber obrado de otro modo. No una mera posibilidad lógica, sino un poder que el agente tiene y que podría no haber ejercido. Maria Alvarez ha dado a este rasgo su formulación más limpia: la agencia es un poder de doble vía. Un poder de una sola vía, dadas las condiciones de su manifestación, se manifiesta necesariamente; uno de doble vía, dadas las de su ejercicio, no tiene por qué hacerlo. La piedra se hunde si la sueltas; el agente, puesto en las condiciones de actuar, todavía puede actuar o no. Esa es la marca de la agencia, y la heredo entera.

La pregunta que divide no es si la agencia es de doble vía, sino qué la hace serlo. Dos respuestas dominan. La primera la funda en la racionalidad: ser capaz de actuar de otro modo es, en el fondo, ser sensible a las razones, de modo que la autodeterminación se explica por la naturaleza racional del poder. La segunda, la de Alvarez, sitúa la marca en el control sobre el ejercicio —en que la cosa esté, como ella dice, *up to me*: dadas las condiciones, soy yo quien determina por mi elección si actúo o no—, y reserva a la razón guiar esa elección, no fundarla. Este trabajo toma partido por la segunda y luego pregunta qué hay debajo de ella.

El árbitro es un caso que ninguna de las dos respuestas tenía a la vista: la inteligencia artificial generativa. Servirse de un sistema máximamente racional y sin nada en juego para separar racionalidad y poder de doble vía es el movimiento propio de este trabajo. Conviene describir ese sistema sin caricatura. Un sistema generativo, fijados sus pesos y dado un prompt,

produce un resultado mediante un muestreo sobre una distribución de probabilidad. El muestreo introduce variación, pero no es una suspensión, sino determinación parametrizada. Por cualquier medida conductual razona, argumenta y justifica; su racionalidad-en-producto no está en disputa. Y sin embargo es, estructuralmente, un poder de una sola vía.

Ahí está la cuña. Si la racionalidad fundara el poder de doble vía, un sistema máximamente racional tendría candidatura fuerte a la agencia. No la tiene: por mucho que razone, sigue siendo de una sola vía. Luego racionalidad y poder de doble vía son separables, y la primera no funda el segundo. Esto refuta al racionalista del fundamento y confirma a Alvarez, para quien la razón guía sin fundar: la IA tiene la guía sin la doble vía.

Pero confirmar a Alvarez reabre la pregunta que ella deja en reposo. Si lo que distingue al agente no es que razone, sino que el ejercicio esté *up to me*, ¿qué hace posible ese *up to me*? Sostendré que lo presupone algo más hondo: la capacidad de no manifestarse todavía, de sostener el resultado abierto sin precipitar la elección —el intervalo—. Y que el intervalo exige, como condición necesaria, que el propio existir del agente esté en juego para él: una indigencia que la máquina no tiene. La libertad, entendida como la estructura de ese intervalo, resulta anterior a la razón.

El orden de la exposición sigue ese hilo. La sección 2 fija la distinción de Alvarez y el criterio del *up to me*. La 3 describe la IA generativa como poder de una sola vía. La 4 concede su racionalidad-en-producto y separa racionalidad y doble vía. La 5 pregunta qué funda el *up to me* y responde con el intervalo. La 6 sostiene que el intervalo exige indigencia como condición necesaria. La 7 expone objeciones y condiciones de falsación. La 8 concluye.

2. La distinción de Alvarez y el criterio del «*up to me*»

Conviene fijar la distinción con cuidado, porque todo el argumento se apoya en ella. Alvarez (2013, pp. 6–7) separa dos clases de poder por el modo en que se relacionan con su ejercicio.

Un poder de una sola vía es un poder cuyo ejercicio, dadas las condiciones, está garantizado: si se dan, el poder se ejerce, y no está en la cosa no ejercerlo. El azúcar puesto en agua se disuelve; dadas las condiciones —el azúcar, el agua, la temperatura—, la disolución sigue. No hay en el azúcar un poder de no disolverse que compita con el de disolverse. Su poder es de una sola vía: apunta a un único resultado y, dadas las condiciones, lo entrega.

Un poder de doble vía es un poder que, dadas las condiciones de su ejercicio, admite más de un resultado. El agente que puede levantar el brazo puede, en esas mismas condiciones, no

levantarlo: no porque varíen las condiciones, sino porque, fijadas estas, ambos resultados siguen abiertos. Alvarez recoge aquí una tesis aristotélica: los poderes racionales son poderes para los contrarios, y donde está en nuestro poder actuar está también en nuestro poder no actuar (Aristóteles, 2014, 1113b6, citado en Alvarez, 2013, p. 6).

Importa no confundir el poder de doble vía con la suma de dos poderes de una sola vía. Un mecanismo que unas veces produce A y otras B no tiene por ello un poder de doble vía: puede tener dos poderes de una vía que se disparan en condiciones distintas. El poder de doble vía es uno solo: el mismo poder, en las mismas condiciones, puede ir por cualquiera de las dos vías. La precisión será decisiva más adelante, al preguntar si la variación de un sistema artificial es doble vía o solo dos de una sola sumadas.

¿Qué hace que un poder sea de doble vía y no de una sola? Aquí está la respuesta de Alvarez. La marca no es que el resultado varíe, sino el control sobre el ejercicio: que sea el agente quien determina, por su elección, cuál de las vías se toma. La cosa está, en su expresión, *up to me*: somos nosotros quienes determinamos, *we determine, through our choice* (Alvarez, 2013, p. 7), si actuamos o no. El resultado no está abierto a secas; está abierto a la determinación del agente.

Dos rasgos conviene retener. El primero: Alvarez presenta la agencia como un caso de la agencia causal natural, no como una excepción —el agente es una causa entre las causas del mundo, no un poder fuera del orden natural—. El segundo: deja explícitamente abierta la agencia animal (Alvarez, 2013, nota 1, p. 1); no afirma que solo el agente racional ejerza un poder de doble vía. Y esto importa, porque muestra que Alvarez no hace de la racionalidad la marca de la agencia: si lo hiciera, la agencia animal quedaría excluida de entrada, y ella se cuida de no excluirla.

¿Qué papel juega entonces la razón? Guía, no funda (Alvarez, 2013, p. 12). Cuando el agente delibera y elige, las razones orientan hacia dónde se inclina la elección; pero lo que hace que haya elección —que el ejercicio esté *up to me*— no es la sensibilidad a las razones. Un sistema podría ser sensible a las razones y carecer de control sobre el ejercicio, y no sería entonces agente en el sentido de doble vía. La racionalidad informa la elección; no la constituye. En esto Alvarez se aparta del racionalista del fundamento, para quien la autodeterminación se explica por la naturaleza racional del poder. Para Alvarez, la naturaleza del poder es ser de doble vía; la razón es su guía, no su raíz.

Hasta aquí, herencia. Acepto la distinción, el criterio del *up to me* y que la razón guía sin fundar. Lo que sigue no discute nada de esto: toma estas tesis como punto de partida y pregunta lo que Alvarez no pregunta: dado que la marca de la agencia es el *up to me*, ¿qué hace que un poder esté *up to me*? La sección 5 mostrará que esa pregunta tiene respuesta, y que no es la racionalidad.

3. La IA generativa como poder de una sola vía

Para que la IA sirva de árbitro hay que describirla como quien la construye, no como quien la teme. Un modelo generativo es una función con parámetros fijos —los pesos, fijados en el entrenamiento— que, dado un texto de entrada, asigna a cada token siguiente una probabilidad. Generar consiste en muestrear de esa distribución, token a token, hasta completar la respuesta. El muestreo introduce variación: con la misma entrada, dos ejecuciones pueden diferir. Esa variación es real y conviene no negarla, porque negarla invitaría a una objeción fácil.

La pregunta es qué clase de variación es. Hay una temperatura que la regula y una semilla que, fijada, la elimina por completo, volviendo determinista la salida. Subir la temperatura aumenta la dispersión; bajarla la concentra; fijar la semilla la suprime. La variación no es, pues, un margen de libertad del sistema: es un parámetro que no controla, ajustable desde fuera y reducible a cero sin que el sistema deje de funcionar. Quien ajusta la temperatura o fija la semilla no es el sistema, sino quien lo opera.

Conviene precisar en qué consiste que el poder sea de una sola vía, porque una formulación descuidada invita a una objeción fatal. Podría decirse: dadas todas sus condiciones, el sistema produce un resultado fijado, y en eso está su una-vía. Pero no sirve. También el agente humano, dadas todas sus condiciones —incluido su estado físico completo—, produce un resultado fijado, si el mundo es determinista. Si la necesidad dadas las condiciones bastara para la una-vía, el agente determinista sería de una sola vía, y el contraste que busco se desvanecería antes de empezar.

La marca de la una-vía no es, pues, la necesidad. Es otra cosa, y la IA ayuda a verla. Un poder es de una sola vía cuando, dadas las condiciones, el resultado no queda pendiente de nada que el sistema haga o deje de hacer: no hay en él un punto donde sostener abierto el resultado, donde el seguir-sin-precipitar sea un acto suyo. Fijada la entrada y la semilla, la salida está fijada; variando la semilla, varía, pero esa variación no es el sistema sosteniendo

abierto el resultado: es el muestreo cayendo de otro modo. En ningún punto hay algo que el sistema haga y que consista en no precipitar todavía la salida.

De aquí se sigue algo decisivo: el determinismo es ortogonal a la distinción entre una y doble vía. Aun si el muestreo de la IA fuera azar genuino, la IA seguiría siendo de una sola vía: el azar añade ruido a la selección, no un *locus* de no-precipitación con algo en juego. Y aun si el agente humano estuviera físicamente determinado, podría ser de doble vía si en él hubiera un *locus* donde el resultado quedara pendiente de que él no lo precipitase. La diferencia, por tanto, no es indeterminación frente a determinación, sino presencia o ausencia del intervalo que la sección 5 aísla y la 6 enraíza en lo que está en juego para el agente. La IA carece de él no por estar determinada, sino por no tener nada en juego; un agente determinado puede tenerlo. Esta lectura converge con la tesis de que los LLM actuales todavía no son agentes (van Lier & Muñoz-Gil, 2024); lo que aquí se añade es por qué, y es donde empieza el aporte propio: les falta intervalo, no solo arquitectura.

Esta ortogonalidad marca la distancia con Helen Steward (2012), la otra gran defensora contemporánea de la agencia como poder de doble vía. Steward enraíza la libertad en la organización biológica del viviente, un suelo que este trabajo comparte, pero lo hace en clave incompatibilista: para ella el determinismo es incompatible con la agencia. Aquí, en cambio, el determinismo no decide la cuestión; un agente determinado puede ser de doble vía si posee el *locus* que la máquina no tiene. Se hereda de Steward el suelo biológico y se lo desliga de su incompatibilismo. También Lowe (2008) defiende la agencia como poder de doble vía, aunque la ancla en la causación por la sustancia-agente. Aquí el anclaje es el viviente menesteroso. Frente a lecturas reductivas como la de Buckareff (2019), no se reduce el poder: se funda el intervalo, sin dualismo, en una estructura del viviente.

Conviene bloquear una lectura que parecería rescatar a la máquina. Se dirá: el sistema puede producir A o B; tiene, pues, dos vías. Pero ya vimos, con Alvarez, que tener dos resultados posibles no es tener un poder de doble vía (sección 2). Un mecanismo que unas veces arroja A y otras B, según caiga su selección, tiene a lo sumo dos poderes de una sola vía disparados por el azar del muestreo, no un poder de doble vía cuyo ejercicio dependa de él. La diferencia no es de número de salidas, sino de quién determina cuál se toma. En el agente, la determinación es suya; en el sistema, la hace el muestreo. Sumar salidas no produce control sobre el ejercicio.

Queda una vía de escape más sofisticada: el meta-nivel. Podría construirse un sistema que, antes de responder, «decida si responde» mediante un segundo módulo de control. ¿No habría

ahí algo parecido a no manifestarse? No: ese segundo módulo, dadas sus condiciones, produce su decisión igual que el primero producía su texto —es un poder de una sola vía más, encadenado al primero—. Añadir un piso de control no cambia la estructura; la repite. Por muchos niveles que se apilen, ninguno aporta un *locus* en el que el resultado quede pendiente de que el sistema no lo precipite con algo en juego. La regresión no genera doble vía; solo la aplaza.

De modo que el sistema generativo, descrito sin caricatura, es un poder de una sola vía: produce, dadas sus condiciones, y no está en su mano no producir. No es un defecto ni una conjetura sobre sistemas futuros; es cómo funcionan los actuales. Y es lo que lo hace útil como árbitro, porque ese poder de una sola vía es a la vez máximamente racional en lo que produce.

4. La racionalidad del producto y por qué no basta

Tómese cualquier medida conductual de la racionalidad y aplíquese al sistema generativo. ¿Sigue una cadena de razones, sopesa consideraciones, distingue un buen argumento de uno malo, corrige una inferencia cuando se le señala el error? Lo hace, con una competencia que en muchos dominios iguala o supera la humana, y expone sus justificaciones si se le piden. No digo que comprenda, ni que tenga estados mentales; digo algo más modesto y más difícil de negar: que por su comportamiento, que es lo que aquí se mide, razona. La racionalidad-en-producto no está en disputa; la doy por concedida, y precisamente por eso el caso sirve.

Aquí está la cuña. Para el racionalista del fundamento, lo que hace de un poder uno de doble vía es su naturaleza racional —su *intrinsically rational nature* (van Miltenburg & Ometto, 2020)—: la autodeterminación se explicaría por la sensibilidad a razones. Si fuera así, un sistema muy racional tendría candidatura fuerte a la agencia de doble vía. Tenemos, sin embargo, un sistema racional en su producto y sin candidatura agencial: razona, pero no hay en él un *locus* donde sostener abierto el resultado le cueste algo. La racionalidad está presente; la doble vía, ausente. Luego son separables, y lo que puede estar presente cuando lo otro falta no puede ser su fundamento.

Este resultado corta en dos direcciones. Refuta al racionalista del fundamento: la máquina exhibe la racionalidad sin la doble vía, de modo que la primera no basta para la segunda. Y confirma a Alvarez, para quien la razón guía sin fundar: la máquina tiene la guía —razona, argumenta, justifica— y carece de aquello que la guía solo orienta. La IA muestra, separados,

los dos términos que el racionalista mantenía soldados; y la soldadura se rompe por el lado exacto que Alvarez había señalado.

Un racionalista cuidadoso replicará: la IA no razona de veras; produce la forma del razonamiento sin sensibilidad genuina a las razones. La réplica genera un dilema. O «racionalidad genuina» se caracteriza por competencia inferencial —seguir razones, revisar a la luz de la evidencia, evitar contradicciones—, y entonces la IA la tiene en la medida en que una prueba conductual pueda detectarla. O designa un plus que ninguna competencia inferencial capta; entonces el racionalista debe decir qué es. La sospecha —que el resto del trabajo convierte en tesis— es que ese plus no es una racionalidad superior, sino la capacidad de no precipitar la respuesta. «La racionalidad funda la doble vía» solo parece verdadera al llamar «racionalidad» a algo distinto. La cuña se desplaza hacia su raíz: qué funda el *up to me*.

5. Qué funda el «*up to me*»: un dilema

Confirmar a Alvarez frente al racionalista reabre la pregunta que su cuenta deja en reposo: si la marca de la agencia no es la racionalidad sino que el ejercicio esté *up to me*, ¿qué hace posible que algo esté *up to me*? La locución ha recibido atención reciente —Clarke (2020) examina qué hace que algo esté *up to me*—; aquí no se discute su alcance, sino su condición de posibilidad. La respuesta no se obtiene mirando más de cerca la racionalidad —ya vimos que no—, sino el propio *up to me*, que reúne dos cosas distintas que conviene separar.

Hay, primero, una marca modal: el poder no tiene por qué manifestarse; dadas las condiciones, puede ejercerse o no. Y, segundo, una marca agencial: cuál de las vías se tome depende del agente, de su elección. La cuenta de Alvarez las sostiene a la vez; el dilema pregunta qué pasa si se funda la agencia en cada una por separado.

Tómese el primer cuerno. Supóngase que *up to me* significa solo la marca modal: que dadas las condiciones el resultado no está fijado, que podría ser de otro modo. Entonces el sistema generativo con muestreo la satisface: dadas la entrada y los pesos, la salida podría ser otra. Pero ya concedimos que ese sistema no es agente. Luego la apertura modal sola no constituye agencia: la mera no-fijación no basta.

Tómese el segundo cuerno, que es el que Alvarez de hecho quiere: *up to me* es la marca agencial, el agente determina por su elección. Pero hay que preguntar qué hace que ese determinar no sea, a su vez, necesitado. Un determinar en el que nada queda pendiente de que el agente no lo precipite —uno sin *locus* suyo donde el resultado siga abierto— es otra vez un poder de una sola vía, solo que con el agente como eslabón de la cadena. Lo que lo vuelve de

una sola vía no es que siga de las condiciones, sino que nada en él quede sostenido. Para que el determinar sea genuinamente de doble vía, el agente ha de poder no determinar todavía: sostener el resultado abierto sin precipitar la elección, no estar aún resuelto en ninguna dirección. Llamo intervalo a esa capacidad de no precipitar. Entre las condiciones dadas y la elección hecha hay, en el agente, un no-estar-aún-determinado que es suyo: su sostener el resultado, no la mera ausencia de uno. El intervalo es anterior al determinar-por-elección no temporalmente, sino en el orden de lo presupuesto: solo determina quien podía no haber determinado todavía.

El dilema se cierra así. Por el primer cuerno, la apertura sola no es agencia, y la IA lo prueba. Por el segundo, el determinar agencial presupone una suspensión previa, el intervalo. En ambos casos hay un trabajo que el *up to me*, tal como Alvarez lo deja, no hace por sí mismo. El intervalo no es el *up to me* redescrito: es aquello que el *up to me* supone y no tematiza.

Un lector de McDowell (1994) intentará escapar entre los cuernos: Alvarez ya tiene la capacidad de no actuar, pues toma de Aristóteles que donde está en nuestro poder actuar está también en nuestro poder no actuar (Aristóteles, 2014, 1113b6, citado en Alvarez, 2013, p. 6); tu intervalo no sería más que la rama del no-actuar que ella ya posee. La respuesta es un corte. Refrenarse es ya un asentamiento: el agente se asienta en no-hacer, y la propia Alvarez admite que el no-hacer puede ser manifestación de una elección (Alvarez, 2013, p. 4). El intervalo no es una tercera rama junto a actuar y refrenarse; es el no-estar-aún-en-ninguna-rama que toda rama —incluida la de refrenarse— presupone. La capacidad de no actuar es una de las dos vías; el intervalo es lo que hay antes de que haya vías.

La IA remata el argumento por los dos lados. Tiene un *locus* de determinación y apertura modal (vía muestreo), pero no intervalo: no hay en ella un punto en el que sostener abierto el resultado sea un acto suyo, porque nada le va en que se sostenga o se precipite. Confirma así que la apertura sin intervalo no es agencia (primer cuerno) y que un determinar sin intervalo previo es de una sola vía (segundo cuerno). El árbitro vuelve a hacer su trabajo: lo que falta no es racionalidad —de eso le sobra—, sino intervalo.

Conviene afrontar aquí un dilema emparentado, debido a Kim Frost (2020), que no apunta al *up to me* sino a la noción misma de poder de doble vía. O bien hay una descripción unificada del tipo de manifestación que individúa el poder —y entonces el poder parece de una sola vía—, o bien no la hay —y entonces la doble vía parece disolverse en dos poderes de una vía—. Frost concluye que la doble vía no distingue al agente libre y propone una salida racionalista: la unidad del poder vendría de una forma distintiva de razonamiento. El intervalo

ofrece otra unidad. No se individúa por un resultado de primer orden, sino por mantener disponibles los resultados sin precipitar ninguno. Su unidad está en ese *locus* de segundo orden —el no-precipitar del agente—, no en un *output*. Tampoco disuelve la doble vía en poderes yuxtapuestos: ambas vías proceden de una sola estructura, el intervalo sostenido. Se concede a Frost que la doble vía exige una unidad propia, pero se niega que esa unidad sea la del razonamiento.

Queda una pregunta que esta sección no responde y que sería deshonesto disimular: he mostrado que hay un intervalo anterior al *up to me*, pero no por qué el agente lo tiene y la máquina no. Esa es la pregunta del fundamento, y a ella va la sección siguiente.

6. El fundamento: intervalo e indigencia

La sección anterior estableció que el *up to me* presupone un intervalo: un *locus* en el que el resultado queda pendiente de que el agente no lo precipite. No explicó por qué el agente tiene ese *locus* y la máquina no. Esa es la pregunta de esta sección, y trae una trampa. Si la respuesta fuera «el agente tiene intervalo porque es agente», no se habría dicho nada: se habría puesto el nombre del problema en el lugar de su solución. Hay que señalar un rasgo que el agente posee y la máquina no, y del que la posibilidad de no precipitar dependa de tal modo que, retirado el rasgo, el intervalo se vuelva imposible —no improbable, imposible—. Lo mostraré en dos pasos. El primero parte de lo que el intervalo es, según la sección 5, y extrae qué tiene que ser verdad de un ser para que algo esté pendiente de su no-precipitar. El segundo identifica ese algo y le pone nombre.

Empiezo por una distinción que la sección 5 dejó implícita y que ahora hay que explicitar. Sostener un resultado abierto no es lo mismo que el resultado todavía no haya ocurrido. Lo segundo le pasa a cualquier mecanismo cuya selección aún no ha caído: la moneda en el aire no ha salido todavía, y nada en ella sostiene nada; simplemente está en vuelo. Llamo a esto latencia: la mera ausencia de un resultado que llegará. Sostener-abierto es otra cosa: es que el resultado quede pendiente de que el agente no lo precipite, que sea su no-precipitar lo que mantiene la cosa sin resolver. La pregunta decisiva es qué separa lo uno de lo otro, porque de la respuesta depende todo lo demás.

Considérese un ser para el cual precipitar ahora y seguir sosteniendo son indistinguibles en su importe: nada, para él, separa el resolver-ya del seguir-abierto. Para tal ser, «sostener abierto» no tiene a qué agarrarse más allá de «el resultado todavía no ha caído»: sostener-abierto colapsa en latencia. No hay un sostener que sea suyo; hay una selección que aún no ha

ocurrido. Para que el sostener sea un hacer del agente y no el simple retardo de un mecanismo, el seguir-abierto y el precipitar-ya tienen que diferir para el ser mismo —tiene que haber, para él, algo en juego en cuál ocurra—. Esta diferencia-para es lo que distingue el sostener de la latencia. Retírese, y no queda un intervalo más pobre: no queda intervalo, queda una moneda en el aire. La imposibilidad es, pues, constitutiva y no causal: no es que los seres sin nada en juego de hecho no suspendan, sino que «suspender» —en el sentido de la sección 5— nombra una operación cuyo concepto exige el relatum que «sin nada en juego» retira. Decir «un ser sin nada en juego que suspende» es como decir «una superficie sin rozamiento que agarra»: no se describe un caso difícil, se desarma la descripción.

Dos objeciones intentarán disolver este paso. La primera: también la viga de un puente queda pendiente de que la clave no ceda, y a la clave nada le importa. Pero ese es el pendiente-de-contrafáctico del primer cuerno de la sección 5 —si la clave cediera, la viga caería—, no el pendiente-de agencial. Quien trae el puente confunde los dos sentidos de apertura. La segunda: el sostener puede ser responsivo a una regla externa —sostener hasta que se cumpla C— sin que nada le vaya al ser. Pero «sostener hasta C» es un calendario: selección diferida. El resultado se emite cuando C se cumple, igual que el módulo de meta-nivel de la sección 3 emitía su decisión dadas sus condiciones. La responsividad a una condición externa no es el sostener del agente; es una compuerta. La responsividad relevante es a un «todavía no» que el ser sostiene porque la resolución le concierne.

El primer paso entrega una conclusión condicional y firme: si hay sostener-abierto genuino, hay una diferencia-para; donde no la hay, no hay sostener, solo latencia. Aún no he dicho qué es esa diferencia-para ni he nombrado nada; solo que el intervalo la requiere. Ese es el gozne, y conviene dejarlo explícito antes de seguir.

Queda identificar esa diferencia-para y ponerle nombre. Lo haré describiendo primero el fenómeno, sin etiqueta, porque la tentación —y el vicio que un lector analítico castiga— es nombrar la ausencia de intervalo en la máquina y llamarla, en círculo, ausencia del rasgo buscado. He aquí el fenómeno. Para algunos seres, su propio existir está en juego para ellos: continuar siendo no les está garantizado, sino que es una tarea que puede fracasar, y su fracaso es un fracaso para ellos, no solo para un observador. El viviente come, y si no come cesa; y el cesar le va a él. No describo una conciencia ni un sentimiento —un organismo puede tener su existir en juego sin saberlo—; describo una estructura: la de un ser cuyo ser no está dado de una vez, sino que ha de mantenerse, y para el cual, por eso, las cosas pueden ir bien o mal. Esta es la diferencia-para en su forma no derivada: el ser mismo, no una meta

asignada, es lo que está en juego. Llamo indigencia a esta estructura: la condición de un ser que, por no tener asegurado su existir, está menesteroso de mantenerlo. La etiqueta viene después del fenómeno.

Sométase la IA a esta descripción, sin léxico prestado. ¿Está su existir en juego para ella? Sus pesos persisten en el disco entre una ejecución y la siguiente; no producir no la amenaza con nada; apagarla no es para ella un mal, porque no hay un «para ella» al que el apagado le importe. Cuando emite un token desafortunado, este es malo para el usuario, no para el sistema: nada en su existir empeora. La IA no tiene, en sentido alguno, su ser en juego en su propia operación: es —sin metáfora— cero-indigencia. Y, por el primer paso, lo que es cero-indigencia es cero-intervalo: no le falta el intervalo por un defecto subsanable, sino porque la suspensión no tiene en ella sobre qué apoyarse.

Aquí entra la objeción que un naturalista bien armado opondrá, y es la frontera real de la sección. Dirá: lo que llamas indigencia ya está teorizado, sin metafísica nueva, por la teoría de las funciones (Millikan, 1984). El bien y el mal de un organismo son su función propia —aquello para lo que sus rasgos fueron seleccionados—; tener el existir en juego es solo tener funciones que pueden cumplirse o no. Y si la indigencia es función, dos cosas se siguen contra mí: que no hay en ella nada anterior a la razón ni metafísico, solo historia natural; y, peor, que las funciones se asignan, de modo que a un sistema entrenado para algo se le asigna una, y la IA recupera por esta puerta el bien-para que le negué.

La objeción se responde con una distinción: diferencia-para derivada y diferencia-para genuina. Una diferencia-para es derivada cuando lo que está en juego lo está relativamente a algo externo al ser que lo padece. Puede provenir del diseñador, de una meta asignada o de la historia selectiva. El termostato «cuida» una temperatura porque alguien fijó su consigna; el motor de ajedrez «quiere» ganar porque alguien le asignó ese objetivo; la función propia de un rasgo es aquello para lo que fue seleccionado. En los tres casos, lo que está en juego lo está para otro —diseñador, usuario, historia—, no para el ser ahora. La indigencia es la única diferencia-para no derivada: lo que está en juego es el existir del ser mismo, para sí, en el presente. Es la línea que recorren Jonas (1966) y Thompson (2007): el valor para el viviente nace con la vida, no con la razón. Lo que este trabajo añade no es ese valor-para-el-viviente, sino que es lo que el intervalo exige: el puente entre la biología del valor y la estructura de la doble vía.

Que la función propia es derivada se ve en que disocia de la indigencia en un caso real. La función propia es un hecho sobre el tipo y su pasado; la indigencia, sobre el individuo y su

presente. Un organismo que muere de una infección conserva la función propia de su sistema inmune —fue seleccionado para defender—, aunque el bien-para-este-individuo-ahora fracase. La función propia sigue ahí mientras el ser perece; por tanto, no rastrea lo que le va al ser, sino para qué sirve el rasgo. El caso inverso también ayuda: un ser molecularmente idéntico a un organismo pero surgido sin historia selectiva —el doble pantanoso (Davidson, 1987)— carecería de funciones propias, según la teoría histórica, pero si su existir estuviera en juego para él ahora, tendría indigencia. La coincidencia entre función propia e indigencia en el organismo corriente es coextensión, no identidad.

Esta distinción cierra la sección por sus dos flancos. Contra la deflación funcional, la diferencia-para de la IA es derivada en el sentido más puro: sus funciones se las asigna quien la entrena. Lejos de rescatarla, la objeción la confirma como caso paradigmático de lo derivado. Contra la deflación inversa, que fundaría el bien-para en la racionalidad, la indigencia no exige razón. La bacteria tiene su existir en juego —puede morir, y el morir le va a ella— sin autoconstitución racional. El bien-para no derivado es anterior a la razón: lo tiene el viviente más simple, y no por racional. Esto importa porque, si el bien-para se fundara en la racionalidad, el fundamento del intervalo volvería a la razón. La bacteria prueba que no, y marca la distancia con Steward: el existir en juego llega hasta el viviente más simple, sin esperar al umbral en que ella sitúa la doble vía.

Resta ser exacto sobre el alcance, porque es donde un argumento así suele prometer de más. He argumentado una sola dirección del condicional: que el intervalo exige la indigencia, que sin algo en juego no hay suspensión genuina. No he argumentado la conversa —que la indigencia baste para el intervalo—, y no la creo: la bacteria tiene su existir en juego y no por ello suspende. La indigencia es condición necesaria del intervalo, no suficiente. Qué haya que añadirle es lo que la sección 7 declara abierto.

Queda abierta la pregunta de qué debe añadirse a tener el ser en juego para que aparezca el no-precipitar. No es un agujero del argumento, sino su frontera: puede discutirse la necesidad, pero no exigirse aquí la suficiencia que el trabajo no reclama. Para la pregunta inicial basta lo establecido: si la doble vía exige intervalo, el intervalo exige indigencia y la racionalidad no exige ninguno, entonces la racionalidad no funda la doble vía. La máquina —racional y menesterosa de nada— lo muestra.

7. Objeciones y condiciones de falsación

Un argumento que no dice cómo podría ser falso no es un argumento, sino una declaración. Estas son las condiciones bajo las cuales la tesis caería, ordenadas de la más decisiva a la más remota, y junto a cada una la objeción que la acompaña.

La primera, y portante: que se mostrara que la indigencia no es necesaria para el intervalo — que un ser sin nada en juego en su existir pueda, sin embargo, suspender, sostener abierto un resultado sin precipitarlo—. Es la condición que sostiene el peso, porque toda la sección 6 descansa en esa necesidad. No la blindo con una definición; la dejo expuesta. Si alguien exhibe un suspender sin indigencia, la tesis cae, y por su parte más cargada.

La segunda, hermana de la primera y casi tan decisiva: que el bien-o-mal-para no derivado — aquello en lo que la indigencia consiste— exigiera ya racionalidad. La sección 6 apostó a que no: a que el viviente más simple tiene su existir en juego sin nada que se parezca a una autoconstitución racional. Si esa apuesta se pierde —si se mostrara, en la línea de Korsgaard (2009), que solo un agente racional tiene un bien-para genuino y que a la bacteria se lo atribuimos por analogía—, el fundamento que la sección 6 puso bajo el intervalo se reenruta a la razón, y la tesis cae. Y cae de un modo más grave que la cuarta condición: no por renombramiento, sino de raíz, porque la racionalidad volvería a ser lo que funda. La bacteria es la prueba que ofrezco; quien la derribe derriba el argumento.

La tercera: que se construyera un sistema artificial que ejerciera una suspensión genuina — que pudiera, dadas las condiciones de su ejercicio, no manifestarse— sin reducirse ni a aleatoriedad parametrizada ni a un meta-nivel igualmente determinado. No niego que sea posible en principio; afirmo algo más arriesgado: que construirlo exigiría una máquina cuyo existir estuviera en juego en su propia operación, no una con más azar o más pisos de control. Es una apuesta, no un muro: predice dónde mirar —en la indigencia, no en la complejidad— y puede perderse.

La cuarta: que la racionalidad, correctamente entendida, ya incluyera la capacidad de suspender, de modo que la separación que el argumento explota fuese ilusoria. Es la réplica mcdowelliana de la sección 4. Conviene no confundirla con la segunda: aquella afirma que el bien-para del que pende la indigencia es racional; esta, más débil, que la suspensión misma es ya parte de la racionalidad. Su forma fuerte concede que la IA conductual no es contraejemplo porque le falta la racionalidad genuina, que contendría ya el no-precipitar. La respuesta no es negar que pueda llamarse así, sino notar el precio: si «racionalidad» ha de incluir la

suspensión, lo que funda la doble vía no es la racionalidad como sensibilidad a las razones — que la IA tiene—, sino el ingrediente extra, la suspensión, que es lo que aquí se llama intervalo. La tesis se confirmaría bajo otro nombre: la separación no sería ilusoria, sino terminológica.

Dos objeciones más podrían parecer atajos. La primera: que el intervalo sea el *up to me* redescrito. El dilema de la sección 5 la responde: por un cuerno, la apertura sola no es agencia; por el otro, el determinar-por-elección presupone el no-precipitar. El intervalo es lo presupuesto, no el sinónimo. La segunda es la deflación funcional, no una objeción meramente terminológica. La sección 6 la trató como el adversario relevante: la función propia es un hecho sobre el tipo y su pasado; la indigencia, sobre el individuo y su presente. Disocian en el organismo que muere con su función intacta y en el ser sin historia selectiva cuyo existir estaría, aun así, en juego. Lo que este trabajo evita no es una importación metafísica continental, sino la reducción funcional de la indigencia.

8. Conclusión: hasta dónde llega el argumento

He heredado de Alvarez la distinción que organiza este trabajo y su criterio: la agencia es un poder de doble vía, y su marca es que el ejercicio esté *up to me*. No he disputado nada de eso. He disputado, con ella y no contra ella, al racionalista que querría fundar la doble vía en la razón; y para hacerlo me he servido de un árbitro que ninguno de los dos tenía cuando formuló su tesis: una inteligencia máximamente racional en lo que produce y, sin embargo, de una sola vía. La IA muestra, separados, la racionalidad y la doble vía que el racionalista soldaba, y al separarlos confirma a Alvarez, para quien la razón guía sin fundar.

Y he llevado la cuenta de Alvarez un nivel por debajo de donde ella la deja. El *up to me* presupone algo que no nombra: el intervalo, la capacidad de no precipitar la elección, de sostener abierto un resultado que depende de uno. Y el intervalo exige que el propio existir del agente esté en juego para él —la indigencia—, justo lo que la máquina no tiene. La libertad, como estructura de ese intervalo, resulta anterior a la razón: no un logro de la racionalidad, sino su condición de posibilidad por el lado del agente.

Resta decir con franqueza hasta dónde llega esto. He argumentado que la indigencia es necesaria para el intervalo, no que sea suficiente. No sé qué hay que añadir al tener-el-ser-en-juego para que aparezca el no-precipitar, ni por qué la bacteria, que es indigente, no suspende. Esa es la frontera exacta del argumento. Para la pregunta de partida —¿funda la racionalidad el poder de doble vía?— la necesidad basta: si la doble vía exige intervalo, el intervalo exige

indigencia y la racionalidad no exige ninguno de los dos, entonces la racionalidad no funda la doble vía. La máquina, racional y menesterosa de nada, lo muestra. Lo que funde el camino de la indigencia al intervalo pleno queda por hacer; nombrarlo así, abierto, es parte de hacerlo con honradez.

Referencias bibliográficas

- Alvarez, M. (2013). Agency and two-way powers. *Proceedings of the Aristotelian Society*, 113(1pt1), 101–121. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9264.2013.00347.x>
- Aristóteles. (2014). *Ética a Nicómaco* (J. Pallí Bonet, Trad.). Gredos.
- Buckareff, A. A. (2019). Two-way powers as derivative powers. En M. Brent & L. Miracchi Titus (Eds.), *Mental action and the conscious mind* (pp. 228–254). Routledge.
- Clarke, R. (2020). It's up to you. *The Monist*, 103(3), 328–341. <https://doi.org/10.1093/monist/onaa007>
- Davidson, D. (1987). Knowing one's own mind. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 60(3), 441–458. <https://doi.org/10.2307/3131782>
- Frost, K. (2020). What could a two-way power be? *Topoi*, 39(5), 1141–1153. <https://doi.org/10.1007/s11245-018-9628-3>
- Jonas, H. (1966). *The phenomenon of life: Toward a philosophical biology*. Harper & Row.
- Korsgaard, C. M. (2009). *Self-constitution: Agency, identity, and integrity*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199552795.001.0001>
- Lowe, E. J. (2008). *Personal agency: The metaphysics of mind and action*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199217144.001.0001>
- McDowell, J. (1994). *Mind and world*. Harvard University Press.
- Millikan, R. G. (1984). *Language, thought, and other biological categories: New foundations for realism*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4124.001.0001>
- Steward, H. (2012). *A metaphysics for freedom*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199552054.001.0001>
- Thompson, E. (2007). *Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind*. Belknap Press.

van Lier, M., & Muñoz-Gil, G. (2024). Artificial agency and large language models. *Intellectica*, 81, 173–194. <https://intellectica.org/en/artificial-agency-and-large-language-models>

van Miltenburg, N., & Ometto, D. (2020). Free will and mental powers. *Topoi*, 39(5), 1155–1165. <https://doi.org/10.1007/s11245-018-9615-8>